

QOQIO'TDOSHLAR (ASTERECEAE) OILASI VAKILLARI TUZILISHI

Sharobiddinova Begoyim Abdullajon qizi

Ro'ziqulova Zahro Qobiljon qizi

Adpi biologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000817>

Annotatsiya. Bu tezisda qoqio'tdoshlar oilasi vakillarining tuzilishini chuqurroq o'rganamiz.

Kalit so'zlar. Astereceae, compositae, taraxacum. Artemisia, achillea, inula, acroptilon, sichorium

Kirish. Qoqio'tdoshlar oilasi ba'zi adabiyotlarda Murakkabguldoshlar deb ham ataladi. Ilmiy nomi Astereceae yoki Compositae. Bu oilaga yer shari bo'ylab keng tarqalgan 25000 ta turni birlashtiruvchi 1250-1300 turkum kiradi. Hayotiy shakllari asosan, bir yillik va ko'p yillik o'tlar kiradi.

O'rta Osiyoda oilaning 179 turkumga mansub 1463 ta tur o'sadi. Vatanimizda esa 121 turkumga oid 566 ta tur mavjud.

Bu oila vakillari moslashuvchan. Sababi ular xilma-xil ekologik sharoitda- cho'llardagi qumlarda, sho'rxok va gipsli tuproqlarda, adirlarda, shag'alli joylarda buta va daraxtlar orasida keng tarqalgan. Bu oila vakillarining tashqi tuzilishi ya'ni morfologiyasi boshqa oila vakillaridan farq qiladi. Barglari oddiy, poyada ketma- ket ba'zida esa qarama-qarshi yoki halqa hosil qilib joylashadi. Yonbargchalari bo'lmaydi. Gullari turlicha kattalikda va rangda bo'lib , savatcha to'pgulni hosil qiladi. Gulqo'rg'on bo'laklarining tuzilishi, shakli, soni, joylashishi har xil bo'lganligi hamda ularning savatchalarda joylashganligiga qarab bu oilaga murakkabgullilar(compositae) deb nom bergan.

Murakkabgullilar asosan hasharotlar yordamida changlanadi. Shamol bilan changlanuvchi vakillari ham bor. Masalan, shuvoqlar. Ba'zilar esa o'z-o'zidan changlanadi. Bu oilaga proterandriya hodisa xarakterlidir. Poychanning qisqa va tumshug'i ochilmagan paytda yetilgan changlar changdonlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan naycha ichida to'planadi. Poycha o'sib cho'ziladi va naycha ichidan o'tib, changlarini tashqariga chiqarib tashlaydi, so'ng ikki bo'lakcha bo'lib tumshug'i ochiladi. Shu yo'l bilan o'z-o'zidan changlanishga to'sqinlik qiladi. Chetdan changlanish ro'y bermagn taqdirda tumshug'I spirallik, o'zidagi changlar hisobiga changladi.

Barcha organlarda ko'pincha bo'g'imli sutxonalarining bo'lishi, yerostki vegetativ organlarda kraxmal o'rniga inulin moddasining to'planishi murakkabgullilar uchun xos belgidir.

Qoqio'tdoshlar oilasi vakillari gulto'jining tuzilishiga qarab 4 guruhga bo'linadi

1. Naysimon gullar
2. Tilsimon gular
3. Soxta tilsimon
4. Voronkasimon

Mazkur oila ikki urug'pallali o'simliklar ichida eng Yoshi va murakkab tuzilishga ega bo'lgani hisoblanadi. Bu oila asosan, gullarining tuzilishiga qarab 2ta kichik oilaga:

1. Tilchasimondoshchalar(lactuoideae)
2. Naychadoshchalar(asteroideae)

Naychadoshlar oilachasi(asteroideae). Bu oilacha vakillari savatchalaridagi gullarining hammasi naychasimon, ikki labli yoki har xil, markazidagilari naychasimon, chetlari esa

tilchasimon yoki voronkasimon bo'ladi. Bu oilacha vakillarining odatda sut shiralari bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda ham alohida hujayralarda vujudga keladi.

Astra turkumi(aster) bu avlod vakillarining barglari oddiy, butun, chetlari tishli, ko'p yillik o'tlardir. Ularning to'pguli savat tipida bo'lib, har xil kattalikda bo'ladi. Gullari esa tilsimon, oq, Pushti, qizil, ko'k, ko'kish-binafsharang bo'lib, bir yarim ba'zan ikki qator bo'lib joylashadi. Gulo'ni yassiroq yoki bo'rtganroq, katakchali bo'ladi. Astragallarga 250 dan ortiq tur kiradi. Ular asosan Shimoliy Amerikada tarqalgan. O'zbekistonda 4 turi uchraydi.

Qashqargul(aster chinensis) bu astragal turkumiga yaqin bo'lgan bir yillik o'tdir. Chekkadagi gullari soxta tilsimon, o'rtadagisi naychasimon ikki jinslidir. Vatani xitoy va Yaponiya bo'lib gulxonalarda va bog'larda keng miqyosda ekiladi. Qatgulli navlari juda ko'p uchraydi.

Andiz turkumi(inula). Bu avlod vakillari barglari butun, poyada navbatlashib joylashgan bir yillik, ikki yillik va ko'p yillik o't o'simliklardir. Ularning to'pguli savatcha tipida yarim sharsimon gulo'ni tuksiz. Markazdagi gullari naychasimon ikki jinsli, sariq, chetdagilari tilsimon. Bu turkum 100 turni o'z ichiga oladi. Yevrosiyo va Afrikada tarqalgan. Vatanimizda esa 9 tur uchraydi.

Oq andiz(I. grandis). Bu bo'yi 2mga yetadigan, barglari qattiq, katta, sariq gulli o't o'simlikdir. Tog' etaklarida va yonbag'irlarida o'sadi. Ildizining tarkibida yozda 13% , kuzda esa 27%ga yetadigan inulin moddasi bor. Ildizidan spirt ham olish mumkin. Bargida esa "c" vitamini bor. Yosh poyasining artilib homligicha iste'mol qilinadi. Bodring kabi shirali va sersuv. Yirik barglari yaxshi xashak sifatida qo'llaniladi, poyasi esa o'tin sifatida ishlatiladi.

Kungaboqar turkumi(Helianthus). Bu avlod vakillarining savatchalari ancha yirik, bir yillik yoki ko'p yillik ba'zan esa yer ostki tugunagi bor o'simliklardir.vakillari asosan Afrikada tarqalgan. 55 turi mavjud. O'zbekistonda esa ko'proq 2 turi o'sadi.

Moyli o'simliklar sifatida barcha davlatlarda o'stiriladi.

Kungaboqar(H. annuus). Bu bir yillik o'tdir. Poyasi to'g'ri, bo'yi 3m keladi. Yog'ochlangan, qattiq tuklar bilan qoplangan. Uchi savatcha bilan tugaydi. Barglari yirik, oddiy, uzun bandlidir. Savatchasi yirik bo'ladi. Mevasi pista, uchmasi yo'q.

Mag'zida 35-46%gacha yog' bor. Savatchasida 2000 tagacha pistasi bo'ladi. O'simliklardan olinadigan moyning 80%ini kungaboqardan olinadi. bu o'simlikning yana bir xususiyati u asal beruvchi va dekorativ o'simlik sifatida foydalaniladi.

O'zbekcha kungaboqar tojik tiida oftobfarast, rus tilida esa подсолнечник deb nom olgan. Bunga sabab, birinchidan savatchadagi gullarining quyosh singari sariq bo'lishi, ikkinchidan esa quyosh chiqqandan botgunga qadar unga tomon egilib harakatlanib turishidir.

Tilsimondoshchalar oilachasi(Liguliforae). Bu oilacha vakillarining savatchadagi barcha gullari tilsimon, zigomorf, ikki jinsli gultoji bir tishlidir. Hamma qismida bo'g'imli sutxonolari bo'ladi. Bu oilachaning tipik vakillariga sachratqi, qoqio't, bo'ztikan kabilar kiradi.

Sachratqi turkumi(Sichorium). Bu avlod vakillari 11 turdan iborat bo'lib, Yevrosiyoda, ko'proq O'rta dengizda tarqalgan. Shulardan oddiy sachratqi (Sichorium inthubus) Rossiyaning, xususan, Markaziy Osiyoning hamma joyida uchraydi. Bu yo'g'on, o'q ildizli, havorang yoki oqimtir gulli, savatchalari yuqoridagi shoxlarining barg qo'ltig'idan chiqqan, ikki qator o'rama bargli o't o'simlikdir. Begona o't sifatida barcha yerlarda o'sadi. Ildizida 14-16% inulin, 1,2-4% qand, 0,6% moy bor. Ovqat sanoatida ildizidan soxta kofe tayyorlanadi. Tabiiy kofeni mazasini yaxshilash uchun unga ham aralashtiriladi. Ildizmevasidan qand ham,

spirt ham olinadi. tarkibida intibin moddasi bo'lganligi sababli sachratqi soxta kofe mazasini beradi.

Yoz oyining o'rtalaridan boshlab vohalardagi ekinlar orasida, yo'l yoqalari va ariqlar bo'yida mazkur oilacha vakillaridan biri zangori sachratqi o'sadi. U sachratqi turkumining O'zbekistonda o'sadigan yagona turi hisoblanadi. Sachratqining savatchasidagi hamma gular zangori, ikki jinsli tilsimon bo'ladi. U dorivor o'simlik sifatida qadrlanadi. Uning ildizi, barglari va gullagan paytda poyasidan tayyorlangan dorilar oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda qo'llaniladi.

Qoqio't turkumi(*Taraxacum*). Bu turkum vakillari odatda ko'p yillik, ba'zan bir yillik va ayrim vakillar ikki yillik o't o'simliklardir. Ildizi o'qildiz tizimli, hamma qismida sut shirasi mavjud. Barglari ildiz bo'g'zidan chiqqan, lansetsimon, chetlari strugsimon qirqilgan bo'lin, to'pbarg tashkil qiladi. Sariq gulli savatchasi to'pbarg o'rtasidan chiqqan, ichi bo'sh gulband uchida joylashadi. Pistachasi uzun burunli, tuklari oq, sarg'ish yoki pushtiroq uchmalari bo'ladi. O'q ildizida ko'p miqdorda inulin mavjud. Bu katta turkumlardan bo'lib. Ko'pchlik vakillari Shimoliy Yarimsharda tarqalgan. Vatanimizda esa 26 tur uchraydi.

Oddiy qoqio't(*T. officinales*). Ikkinchi nomi momaqaymoq bo'lib, barglari ko'pincha yerga yopishib o'sgan, yashil, ko'p yillik o't o'simlikdir. To'q sariq gulli, yirik, diametri 3-4 smli, savatchasi yo'g'on gulbandining uchida joylashgan. Sirtqi o'raama barglari ensiz, lansetsimon, pastga buralgan, uchmasi oq ranglidir. Aholi yashaydigan joylar, bog'lar va ariqlar bo'ylarida o'sadi. Ildizida inulin to'planadi, bundan ham soxta kofe tayyorlanadi. Barglari sabzavot sifatida ishlatiladi.

Bo'ztikan turkumi(*Sonchus*). Bu turkum vakillari bir yillik va ko'p yillik o't o'simliklardir. Savatchasi o'rtacha kattalikda bo'ladi, barcha gullari tilsimon va ikki jinslidir. Orama barglari biri ikkinchisining qirg'ogini bosib turadi. Pistachasi qariyb 4 qirrali, burunsiz, uchmasi oq, yumshoq, oddiy va tuklidir. Bu 45 ta turdan iborat bo'lib Shimoliy Yarimsharda keng tarqalgan, O'zbekistonda esa 5 ta tur uchraydi.

Dala bo'ztikani(*S. arvensis*). Bu ildiz bachkisidan ko'payuvchi yo'qotish qiyin bo'lgan ashaddiy begona o'tlardan bo'lin Yevropada keng tarqalgan. Bizda tasodifan uchrashi mumkin.

Skorzonera turkumi (*scorzonera*). Bu avlod vakillari ko'p yillik o't va chala butadir. Ildizlari, ko'pincha, yog'ochlashgan, ba'zan g'oyat tunganaksimom yo'g'onlashgan bo'ladi. Barglari asosan, ost tomondan to'plangan bo'lib, poyasida oziq bo'ladi. O'ramasi bir necha qator bargli, biri ikkinchisining chetini yopib turadi. Savatchalari bittadan ko'p gulli. Gullarining hammasi tilsimon, ikki jinslidir. Gullari sariq, qizil yoki binafsharang bo'ladi. Uchlari patsimon, dag'al tukli. Bu ham 100 dan ortiq turdan tarkib topgan. Vatanimizda 17 tur o'sadi. Bungsa ildizida kauchuk to'plovchi qoratog' tovsag'izi(*S. tausaghyz*), O'zbekiston tog'sag'izi(*S. uzbekystanica*) va boshqalar.

O'zbekiston tog'sag'izi(*S. uzbekystanica*) bu turning gullari sariq,serpoya, ildizi yo'g'on,pistasi tuksiz bo'lib, Sirdaryoning o'ng qirg'og'ida Toshko'mir va Uchqo'rg'on o'rtasidagi adirlarda o'sadi. Ildizida o'rtacha 9-28% kauchuk bor. Bu o'simlik Ozbekistonda ham borligi 1949- yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining botanika Instituti tomonidan aniqlangan.

Xulosa. Bu oila turlarga boy bo'lishi bilan ajralib turadi. Bu turlarning deyarli hammasi yovvoyi hisoblanadi, dehqonchilikda fodalalaniladigan turlari kamroqdir. Bu oila vakillaridan moy olinganligi sababli qadrlanadi. Deyarli barcha vakillari dorivor hisoblanadi. ayrim vakillaridan silos bostirishda va yem-xashak sifatida ko'p foydalaniladi. Gullari rang-barang

bo'lganligi sababli asalarilarni o'ziga jalb qiladi va asalchilikda katta foyda keltiradi. Oilaning ko'pchilik vakillari dekorativ sifatida keng qo'llaniladi.

References:

1. Saxobiddinov . S.S. "O'simliklar sistematikasi" "O'qituvchi" 1966 y
2. Pratorov. O' Botanika "Ta'lim nashriyoti" Toshkent- 2010
3. Mustafoyev .S. M. Botanika "O'zbekiston" Toshkent-2002.

INNOVATIVE
ACADEMY